

**PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/ 1 SKS
PRAKTIKUM III
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS HAMAMELIDAE DAN CARYOPHYLLIDAE**

**OLEH
MAULIDYA MUSLIMAH
180101110252
KELOMPOK IV**

**DOSEN PENGAMPU
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, S.PD., M.PD.**

**ASISTEN DOSEN
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
JURUSAN TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
FEBRUARI 2020**

PRAKTIKUM III
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS HAMAMELIDAE DAN CARYOPHYLLIDAE

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam Anak Kelas Hamamelidae dan Caryophyllidae.

Hari/tanggal : Rabu, 26 Februari 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin

A. ALAT DAN BAHAN

Alat yang digunakan :

- a. Baki/nampan
- b. Lup
- c. Alat tulis
- d. Pisau silet/cutter

Bahan yang digunakan:

- a. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*)
- b. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)
- c. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)
- d. Bayam (*Amaranthus spinosus*)
- e. Bunga Pukul Empat (*Mirabilis jalapa* L.)

B. CARA KERJA

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan.
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari specimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus); perdu, pohon, semak, atau terna.
 - b. Periodisitasnya; annual, biennial, pirenial.

- c. Susunan akar; tunggang, serabut.
 - d. Sifat-sifat batang; cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.
 - e. Sifat-sifat daun; tunggal atau majemuk (menjari, menyirip dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga; bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah; sejati atau semu
 - h. Sifat-sifat lain; kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi:
- a. Tumbuhan lengkap atau cabang lengkap.
 - b. Bagian-bagian dari tumbuhan (daun, akar, batang/ranting, bunga dan buah serta biji kalau ada).
 - c. Irisan melintang atau membujur bunga
 - d. Irisan melintang atau membujur buah.
4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. TEORI DASAR

1. Subclassis Hammamelidae

Subclassis Hammamelidae merupakan subclassis yang terkecil dalam classis Magnoliopsida. Class ini muncul sekitar 100 juta tahun lalu pada periode karterius bawah yang ditandai oleh penyerbukan oleh angin dan bagian-bagian bunga tereduksi, sering uniseksual. Kecuali beberapa takson dari ordo Urticales. Terdiri dari 11 ordo, 24 famili dan sekitar 3400 spesies. Kebanyakan bentuk hidupnya berupa tumbuhan berkayu dan sering familia-familianya mempunyai species yang jumlahnya relatif sedikit. Pada kelompok yang telah maju, bunganya tersusun dalam perbungaan spika. Dalam beberapa fase evolusinya, subclassis Hammamelidae mulai menggunakan tamin sebagai senyawa kimia untuk pertahanan diri terhadap herbivor.

Contoh ordo Casuarinales: *Casuarina equisetifolia*.

2. Subclassis Caryophyllidae

Tumbuhan yang termasuk dalam subclassis Caryophyllidae sebagian besar berupa herba, hanya beberapa familia tumbuhan sukulen dan halofit. Dari catatan fosil diketahui bahwa subclassis Caryophyllidae mulai muncul 70 juta tahun lalu. Subclassis Caryophyllidae terdiri dari 3 ordo, 14 familia dan sekitar 11.000 spesies. Perhiasan bunga secara morfologi lebih kompleks dan beragam. Anggotanya yang primitif hanya mempunyai satu lingkaran perhiasan bunga dan dari sini berkembang menjadi perhiasan bunga yang termodifikasi dengan sepal dan petalnya yang jelas. stamen masuk dalam urutan sentrifugal dan menghasilkan pollen yang trinukleat. Ovul bitegmik 'crassinucellate', kompilotropus atau amfitropus. Embrio yang masak sering dilengkapi oleh perisperm. Ordo Caryophyllales sering juga disebut Centrospermae dan merupakan ordo yang terbesar dengan sekitar 10.000 spesies yang terdiri dari 3 ordo dan 14 familia.

Contoh ordo Caryophyllidae: *Opuntia vulgaris* dan

D. HASIL PENGAMATAN

1. Cemara Laut (*Casuarina equisetifolia*)

a. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Ujung akar
- b. Cabang akar
- c. Pangkal akar

2) literatur

Keterangan :

- a. Ujung akar
- b. Cabang akar
- c. Pangkal akar

(Sumber: Iqbal, 2011)

b. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Batang
- b. Permukaan batang
- c. Percabangan batang

2) Literatur

Keterangan:

- a. Batang
- b. Permukaan batang
- c. Percangan batang

(Sumber: Dokumen pribadi, 2020)

c. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tepi daun
- b. Tulang daun
- c. Pangkal daun
- d. Ujung daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Tepi daun
- b. Tulang daun
- c. Pangkal daun
- d. Ujung daun

(Sumber: Iqbal, 2011)

d. Strobilus

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Sisik strobilus
- b. Tangkai stobilus

2) Literatur

Keterangan:

- a. Sisik strobilus
- b. Tangkai stobilus

(Sumber: Iqbal, 2011)

2. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)

a. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

a. Ujung akar

b. Cabang akar

2) Literatur

Keterangan :

a. Ujung akar

b. Cabang akar

(Sumber: Aulia, 2014)

b. Gambar Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Batang
- b. Permukaan batang
- c. Percabangan akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Batang
- b. Permukaan batang
- c. Percabangan akar

(Sumber: Aulia, 2014)

c. Daun

1) gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tepi daun
- b. Tulang daun
- c. Pangkal daun
- d. Ujung daun
- e. Daun pemikat

2) Literatur

Keterangan:

- a. Tepi daun
- b. Tulang daun
- c. Pangkal daun
- d. Ujung daun
- e. Daun pemikat

(Sumber: Aulia, 2014)

d. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Putik
- c. Daun pemikat

2) Literatur

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Benang sari
- c. Daun pemikat

(Sumber: Aulia, 2014)

3. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)

a. Akar

1) Gambar hasil pegamatan

Keterangan :

- a. Ujung akar
- b. Cabang akar
- c. Pangkal akar

2) Literatur

Keterangan :

- a. Ujung akar
- b. Cabang akar
- c. Pangkal akar

(Sumber: Dokumen pribadi, 2020)

b. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Batang
- b. Permukaan batang

2) literatur

Keterangan:

- a. Batang
- b. Permukaan batang

(Sumber: Dokumen pribadi, 2020)

c. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tepi daun
- b. Daging daun
- c. Pangkal daun
- d. Ujung daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Tepi daun
- b. Daging daun
- c. Pangkal daun
- d. Ujung daun

(Sumber: Ripani, 2013)

d. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Serbuk sari
- c. Putik

2) Literatur

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Serbuk sari
- c. Putik

(Sumber: Ripani, 2013)

e. Buah dan Biji

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Buah
- b. Biji
- c. Kulit buah

2) Literatur

Keterangan:

- a. Buah
- b. Biji
- c. Kulit buah

(Sumber: Ripani, 2013)

4. Bayam (*Amaranthus spinosus*)

a. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Ujung akar
- b. Cabang akar
- c. Pangkal akar

2) Literatur

Keterangan :

- a. Ujung akar
- b. Cabang akar
- c. Pangkal akar

(Sumber: Dokumen Pribadi, 2020)

b. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Batang
- b. Permukaan batang

2) Literatur

Keterangan:

- a. Batang
- b. Permukaan batang

(Sumber: Dokumen pribadi, 2020)

c. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tepi daun
- a. Tulang daun
- b. Pangkal daun
- c. Ujung daun

2) Literatur

Keterangan:

- b. Tepi daun
- c. Tulang daun
- d. Pangkal daun
- e. Ujung daun

(Sumber: Dokumen pribadi, 2020)

d. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Bulir bunga

2) Literatur

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Bulir bunga

(Sumber: Dokumen pribadi, 2020)

5. Bunga Pukul Empat (*Mirabilis Jalapa* L.)

a. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Ujung akar
- b. Cabang akar
- c. Pangkal akar

2) literatur

Keterangan :

- a. Ujung akar
- b. Cabang akar
- c. Pangkal akar

(Sumber :Dokumen pribadi, 2020)

b. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Batang
- b. Permukaan batang
- c. Percabangan batang

2) Literatur

Keterangan:

- a. Batang
- b. Permukaan batang
- c. Percabangan batang

(Sumber: Bibit bunga, 2019)

c. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tepi daun
- b. Tulang daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Tepi daun
- b. Tulang daun
- c. Ujung daun
- d. Pangkal daun

(Sumber: Bibit bunga, 2019)

d. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Kelopak bunga
- c. Benang sari

2) Literatur

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Kelopak bunga
- c. Benang sari

(Sumber: Bibit bunga, 2019)

e. Buah

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

a. Buah

b. Kulit buah

2) Literatur

Keterangan:

a. Buah

b. Kulit buah

(Sumber: Bibit bunga, 2019)

Tabel Hasil Pengamatan

No	Ciri-ciri	Cemara laut	Bogenvil	Kaktus	Bayam	Bunga pukul empat
1.	Habitus	Pohon	Pohon	Pohon	Herba	Herba
2.	Periodesitas	Pirenia	Pirenia	Pirenia	Annual	Annual
3.	Sifat akar	Tumpang	Tumpang	Serabut	Tumpang	Tumpang
4.	Sifat Batang					
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Monopodial
	Arah tumbuh	Tegak Lurus	Tegak Lurus	Tegak Lurus	Tegak Lurus	Tegak Lurus
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Pipih & kladodia	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Beralur & kasar	Kasar	Licin	Licin	Licin
	Alat-alat lain	-	Duri	Duri	-	-
5.	Sifat daun					
	Tata letak	Tersebar	Tersebar	Modifikasi batang	Berseling	Berhadapan

	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Jarum	Jantung	Duri	Jorong	Segitiga
	Pangkal daun	Membulat	Tumpul	Roset batang	Tumpul	Rata
	Ujung daun	Tumpul	Meruncing	Meruncing	Terbelah	Meruncing
	Tepi daun	Beringgit	Rata	Rata	Rata	
	Urut daun	Sejajar	Menyirip	-	Menyirip	Menyirip
	Tekstur daun	Kasar	Tipis seperti kertas	Berdaging	Tipis lunak	Kasap seperti kertas
	Warna daun	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau muda	Hijau
6.	Sifat bunga					
	Bagian bunga	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Lengkap
	Alat lain	-	Daun pemikat	-	-	-
7.	Sifat buah	Sejati	Sejati majemuk	Sejati ganda	-	-

E. ANALISIS

1. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*)

Klasifikasi

Kingdom : Plantae

Divisi : Magnoliophyta

Ordo : Fagales

Famili : Casuarinaceae

Genus : Casuarina

Spesies : *Casuarina equisetifolia* L.

(Sumber : Cronquist, 1981)

Dari hasil pengamatan terhadap bahan praktikum yang pertama yaitu cemara laut atau *Casuarina equisetifolia*. Ditemukan bahwa tumbuhan ini memiliki berhabitus yang berupa pohon, untuk periodisitasnya tumbuhan ini memiliki periodisitas pirenial atau bisa disebut juga tumbuhan menahun, akar dari cemara laut berupa akar tunggang. Sekanjutnya untuk sifat pada batang tumbuhan ini percabangannya monopodial artinya antara batang utama dan percabangannya dapat dibedakan dengan mudah, arah tumbuhnya tegak lurus, bentuk batangnya bulat, permukaan pada batangnya sendiri adalah beralur dan kasar, dapat sangat jelas dilihat dari foto literatur terlihat jelas permukaan yang kasar dan beralur.

Selanjutnya kebagian daun dari tumbuhan ini sifat daunnya tunggal, tata letak pada daun cemara laut ini daunnya tersebar, bentuk daunnya bangun jarum dan mempunyai pangkal daun yang meruncing. Dan ujung daunnya tumpul tepi pada daunnya beringgit, pada daun cemara ini tidak memiliki urat daun, tekstur dari daunnya kasar, untuk warna berwarna hijau. Selain itu tumbuhan ini juga memiliki bagian bunga tidak lengkap, dan strobilus.

Menurut (Nugroho, 2005) cemara laut merupakan tanaman jenis pohon berumah satu dengan percabangan halus dan pegangan berwarna coklat keabu-abuan muda. Bagian batangnya yang masih muda bertekstur

halus dan sedangkan batang yang tua bertekstur kasar, tebal dan beralur. Daun ber entuk seperti jarum serta berwarna hijau keabu-abuan. Cemara laut memiliki bunga jantan dan betina. Bunga jantannya berupa bulir memanjang, tunggal dan terletak pada bagian terminal sedangkan bunga betina terletak pada cabang berkayu yang menyamping.

Untuk aspek botani atau nilai pemanfaatan dari tumbuhan cemara laut ini merupakan salah satu jenis tanaman yang potensial untuk dibudidayakan dengan berbagai manfaat yaitu batangnya dapat disadap karena mengandung getah dan getah ini dapat diproses untuk menghasilkan gondorukem dan terpentin. Gondorukem dimanfaatkan lagi untuk bahan pembuatan sabun, resin dan cat sedangkan terpentin biasanya digunakan untuk industri parfum, obat-obatan dan desinfektan. Hasil kayunya dapat dimanfaatkan sebagai bahan konstruksi bangunan, bahan pembuatan korek api, Pulp dan kertas serat rajang. Bagian kulitnya dapat dijadikan sebagai bahan bakar. Dan abunya dapat dijadikan sebagai bahan campuran pembuatan pupuk karena mengandung kalium. Cemara sering ditanam untuk rehabilitasi dan reboisasi lahan, karena Pohon conifer ini dapat tumbuh pada berbagai lahan gersang dan kritis dan tidak memiliki syarat tumbuh yang khusus. Secara Etnobotani strobilus cemara dioleh pengrajin dapat dijadikan sebagai kerajinan tangan seperti aksesoris(gantungan kunci) dan sebagai hiasan rumah.

Kunci Determinasi :

Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) : 1b-2b-3b-4b-6a-34b-37b-38b-39b-40b- Fam 36. Casuarinaceae.

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....**2**
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)**3**

3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas.....	4
4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....	6
6a. Dengan daun yang jelas.....	7
34b. Ranting atau ruas batang bersegi atau bulat.....	37
37b. Batang tidak succulent. Tumbuh-tumbuhan tidak bergetah.....	38
38b. Batang tidak merupakan massa seperti benang yang tidak teratur.....	39
39b. Pohon atau rumput-rumputan (herba) yang jelas bercabang. Bunga tidak tersusun dalam tongkol. Ranting bersegi.....	40
40b. Bunga kecil tidak berarti, tersusun dalam bulir. Pohon.....	36. Casuarinaceae

Fam 36. Casuarinaceae

Pohon, tinggi sampai 25 m. Berumah satu. Ranting hijau beralur 5-12, kerap kali persegi 8, tebalnya kurang dari 1 mm. Bulir jantan silindris kecil; jarang berbentuk sedikit seperti gada, tebal 1-1,5mm, keputihan; daun pelindung memanjang sampai bentuk lanset, lebar kurang lebih 1 cm; bunga dalam kurung lebih 10 karangan bunga terdiri dari 7-8 bunga dan dalam 14-16 varis yang membujur; daun pelindung dalam stadium buah segitiga terbalik, lebar 0,5 mm, dengan ujung duri tempel; daun pelindung 5 kali 2 mm, dengan ujung runcing. Buah kering 5-6 kali 2-3 mm, dengan ujung segitiga lancip; sayap serupa selaput. Banyak di pantai berpasir, ditanam juga di daerah pedalaman; di sana-sini liar. Cemara laut, Ind.

Casuarina equisetifolia

2. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)

Klasifikasi

Kingdom : Plantae
Divisio : Magnoliophyta
Classis : Magnoliopsida
Ordo : Caryophyllales
Family : Nyctaginaceae
Genus : Bougainvillea
Species : *Bougainvillea spectabilis*

(Sumber Van Steenis, 2003)

Dari hasil pengamatan terhadap bahan praktikum yang kedua yaitu Bogenvil atau *Bougainvillea spectabilis* Willd. Dari hasil pengamatan ditemukan bahwa tumbuhan ini adalah tumbuhan yang berhabitus perdu, untuk ukuran jangka hidupnya atau periodisitasnya tanaman yang satu ini merupakan tumbuhan menahun pirenial, akar dari bogenvil berupa tunggang. Selanjutnya sifat pada batang bogenvil tumbuhan ini percabangannya monopodial yang berarti antara batang dan cabang-cabangnya dapat dibedakan dengan jelas, arah tumbuhnya tegak lurus, bentuk batangnya bulat, permukaan pada batangnya kasar. Memiliki duri pada batangnya juga sangat terlihat jelas pada gambar literatur dan pada saat pengamatan bahwa tumbuhan bogenvil ini memiliki batang yang berduri-duri kecil. Tata letak pada bogenvil daunnya tersebar, bagian daunnya tidak lengkap. Bentuk daunnya jantung dan mempunyai pangkal daun yang tumpul. Ujung daunnya meruncing tepi pada daunnya rata dan untuk tulang daunnya menyirip. Tekstur daunnya kasap dan warnanya hijau. Bagian bunganya sendiri tidak lengkap, karna pada bunga tidak terdapat kelopak yang ada hanya mahkota, putik, dan benang sari, tapi pada tumbuhan bogenvil ini beberapa daunnya ada yang bermodifikasi menjadi daun pemikat yang biasanya berwarna-warni.

Menurut (Syamsuhidayat, 1991) daun bunga kertas memiliki macam daun yang tunggal karena terdiri satu helai daun (lamina) biasanya

tidak mempunyai stipula karena berubah menjadi sulur. dengan filotaksis atau letak duduk daunnya tersebar bentuk daunnya jantung melebar dengan pertulangan dari daun ini sendiri adalah menyirip, tepi daun rata dan ujung daun akuminatus dengan pangkal daunnya adalah petiolatus. Bunga kertas memiliki macam bunga yang majemuk dengan karangan bunga samosa yaitu perca bangan simpodial atau terbatas.

Untuk aspek botani atau nilai pemanfaatan dari tumbuhan bogenvil ini. Biasanya selain yang paling kita ketahui fungsinya adalah sebagai tanaman hias. Ternyata juga tumbuhan bogenvil ini bisa digunakan sebagai obat herbal salah satunya untuk mengatasi, batuk, demam, sebagai antibiotik alami, dan penyeimbang kolestrol dalam darah.

Kunci Determinasi :

Bougenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) : 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146a-147b-150b-151b-152a-a2. Nyctaginaiceae – 1-Bouganviella.

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas.....4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan degan yang diterangkan di atas.....6
- 6b. Dengan daun yang jelas.....7
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....9
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau tidak membelit.....10

10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....	11
11b. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan serong ke atas.....	12
12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14a. Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.....	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8)	109
109b. Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
120b. Tanaman tanpa getah.....	128
128b. Daun bukan rumput-rumputan yang merayap dan mudah berakar.....	129
129b. Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135
135b. Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b. Susunan tulang daun menjari atau mneyirip.....	139
139b. Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang..	140
140b. Kelopak tanpa kelenjar demikian	142
142b. Cabang tidak demikian.....	143
143b. Sisik demikian tidak ada.....	146
146a. Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan)	147
147b. Tanaman berkayu	150
150b. Tangkai daun tidak beruas dan melebar seperti itu. Helaian daun dengan atau tanpa kelenjar minya.....	151

- 151b. Daun bertulang menyirip. Tidak pada setiap pangkal daun ada 1 atau 2 duri pendek yang melengkung dan mudah rontok. Daun tidak berseling.....**152**
- 152a. Bunga tiap kali terkumpul tiga-tiga, tiap bunga tumbuh melekat dengan ibu tulang daun dari daun pelindung yang besar dan berwarna.....**42. Nyctaginaceae**

Fam 42. Nyctaginaceae

Herba atau tumbuh tumbuhan berkayu. Daun berhadapan atau tersebar, tanpa daun penumpu, tunggal, tanpa lekuk. Bunga berdiri sendiri atau tidak, dengan tenda bunga, beraturan, berkelamin 1 atau 2, pada pangkalnya kerap kali dengan daun pelindung hijau atau berwarna, yang kadang-kadang membentuk kelopak semu. Tenda bunga bersatu, hijau atau berwarna. Benang sari 1-10 tertancap pada dasar bunga, pada pangkalnya bersatu. Kepala sari beruang 2. Bakal buah penumpang duduk atau bertangkai pendek beruang 1, bakal biji 1. Buah diselubungi oleh pangkal tenda bunga (yang mengeras) bersama-sama membentuk buah semu, tidak pecah.

1a. Perdu atau pohon yang memanjat dan berduri. Bunga terkumpul tiga-tiga. Anak tangkai pada setiap bunga melekat dengan tulang daun tengah dari daun pelindung yang besar dan berwarna.

1. Bougainvillea

1. Bougainvillea

Liana yang kokoh dengan duri ketiak yang menjauhi batang membengkok; panjang 5 sampai 15 m, juga dipelihara sebagai perdu. Ranting, daun dan karangan bunga, kerap kali berambut oranye daun tersebar sampai berhadapan bertangkai bulat telur eliptis atau memanjang, meruncing, kerap kali tepi rata, 4-10 kali 2-6 cm. Bunga tersusun dalam anak payung yang bertangkai, di ketiak, berjumlah 1-7 anak payung, masing-masing anak payung terdiri dari tiga bunga; anak payung yang terkumpul menjadi malai ujung yang berdaun. Daun pelindung duduk, bulat telur, bertulang

daun, tidak rontok, merah batu, ungu atau karmin, 3-6 kali 5-4 cm. Tenda bunga berbentuk tabung, berambut, tabung berusuk 5, bersegi lima, panjang 1,5-2,5 cm, hijau, bagian bawah agak melembung dan bagian ini tetap menyelubungi buah, bagian atas rontok; tepi melebar, terbentang, kuning, dengan 10 taju, di mana 5 melekuk ke dalam. Benang sari kebanyakan 8, tidak sama, kira-kira sama panjangnya dengan tabung. Tangkai putik lebih pendek, kepala putik miring, kerap kali tidak dengan taju-bertaju tidak beraturan. buah di Jawa jarang berkembang. Tumbuh-tumbuhan hias dari Brazilia; 1-1.400 m. Bougainville, N.

Bougainvillea spectabilis Willd.

3. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)

Klasifikasi

Kingdom : Plantae
Divisio : Magnoliophyta
Classis : Magnoliopsida
Sub classis : Caryophyllidae
Ordo : Caryophyllales
Familia : Cactaceae
Genus : *Opuntia*
Species : *Opuntia vulgaris* Mill.
(Sumber : Cronquist, 1981)

Dari hasil pengamatan terhadap bahan praktikum yang ketiga yaitu kaktus atau *Opuntia vulgaris* Mill. Ditemukan dari hasil pengamatan bahwa tumbuhan kaktus ini berhabitus herba, periodisitasnya kaktus merupakan tumbuhan menahun atau pirenial, akar dari kaktus berupa serabut. Sifat pada batang tumbuhan ini percabangannya tampak jelas atau monopodial dan batangnya berdaging dimana, arah tumbuhnya tegak lurus, bentuk batangnya pipih, permukaan pada batangnya kasar.

Memiliki duri pada batangnya dimana duri tersebut merupakan modifikasi dari daun. Tata letak daun pada kaktus daunnya modifikasi batang, bagian daunnya tidak lengkap, bentuk daunnya duri, untuk pangkal daunnya roset batang, . Ujung daunnya meruncing tepi pada daunnya rata, dan untuk kaktus tidak memiliki urat daun, tekstur dari daunnya berdaging, berwarna hijau, untuk bunga pada kaktus ini tidak lengkap.

Menurut (Mulyani,2006) akar pada tanaman kaktus tunggang, bercabang, dan juga memiliki serabut, namun ada beberapa perakaran, dari tanaman ini memiliki sifat yang melekat dari tanaman satu ke tanaman yang lain. Batang, batang tanaman kaktus memiliki kandungan air yang banyak atau disebut Sukulen, selain ituair yang disimpan di dalamnya memiliki bentuk lender dan juga tidak menguap. Daun tanaman kaktus ini memiliki tangkai yang pendek dan juga memiliki ukuran yang besar. Bunga, bunga tanaman ini memiliki bentuk yang corong, dengan uuran dan juga bentuk yang sangat beragam tergantung dengan varietasnya.

Untuk aspek botani atau nilai pemanfaatan dari tumbuhan kaktus ini. Biasanya selain sebagai tanaman hias kaktus juga bisa digunakan sebagai obat-obatan herbal. Yang berguna untuk memeprlancar pencernaan, mengatur gula dalam darah, menurunkan resiko kanker, bahkan baik untuk wanita yang ingin menurunkan berat badan, selaian dua diatas yang sedang marak dipasaran saat in adalah dimanfaatkannya katus sebagai bahan kecantikan untuk kosmetik, karna kadungan dari kaktus banyak sekali mengandung mineral, makanya sangat baik digunakan untuk kecantikan, ditambahkan dalam beberapa produk kecantikan wanita.

Kunci Determinasi :

Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) : 1b-2b-3b-4b-6a (golongan 3)- 34a-35a 86. Cactaceae.

1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2

- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas.....4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....6
- 6a. Tidak berdaun atau tanpa daun yang jelas (golongan 3)34
- 34a. Cabang atau ruas batang tampak jelas pipih.....35
- 35a. Ruas dan batang tebal dan berdaging (*Succulent*), berbentuk bulatan pipih.....**86.Cactacee.**

Fam 86. Cactaceae

Tegak, kerapkali bercabang lebar, tinggi 0,3-3m. Batang jelas beruas. Ruas gepen, bulat telur terbalik memanjang, hijau biru, 15-25 kali 8-18 cm. Sendi daun ditempati banyak rambut vilt dan rambut sikat berkait, yang ada pada batang masih ditambah dengan duri tempel. Duri tempel kerapkali 3-8 persendi daun, coklat kekuningan pucat, panjang sampai 4,4 cm. Daun kecil, berbentuk sisik, rontok. Bunga 1 sampai banyak, pada bagian atas dari ruas batang. Daun tenda bunga lepas, mula-mula kuning dengan merah, kemudian seluruhnya merah. Benang sari lebih pendek dari tenda bunga, tertancap pada ujung dasar bunga yang berbentuk cawan. Tangkai putik bercabang 5-7 buah. Buah buni bentuk telur terbalik, dengan ujung yang melekuk ke dalam sedikit, merah tua, panjang 4-5 cm, tidak membuka. Biji bulat sampai bentuk ginjal. Dari Amerika. Liar sepanjang pantai utara Jawa dan Madura. Di tepi laut atau dekat laut. Juga ditanam sebagai tanaman pagar. Duri tentong, Md, Duri tongkok bato, Md, Langhem bajah, Md, Tareta binek, Md.

Opuntia vulgaris Mill

4. Bayam (*Amaranthus spinosus*)

Klasifikasi

Kingdom : Plantae
Divisi : Magnoliophyta
Kelas : Magnoliopsida
Subkelas : Caryophyllales
Ordo : Caryophyllales
Famili : Amaranthaceae
Genus : Amaranthus
Spesies : *Amaranthus spinosus*
(Sumber : Van Steenis, 2003)

Dari hasil pengamatan terhadap bahan praktikum yang empat yaitu bayam atau *Amaranthus spinosus* merupakan tumbuhan yang berhabitus herba, periodisitasnya merupakan annual atau tidak memiliki silus hidup yang panjang, akar dari bayam berupa tunggang. Selanjutnya sifat pada batang tumbuhan ini percabangan monopodial. Arah tumbuhnya tegak lurus, bentuk batangnya bulat, permukaan pada batangnya licin. Tata letak berseling, bagian daunnya tidak lengkap karna hanya ada tangkai dan helaian. Bentuk daunnya jorong dan mempunyai pangkal daun yang tumpul. Ujung daunnya terbelah tepi pada daunnya rata dan pada daunnya terlihat urat-urat daun yang menyirip. Tekstur daunnya seperti kertas dan warnanya hijau. Bagian bunga pada tumbuhan bayam ini sendiri adalah tidak lengkap.

Menurut (Gembong, 2018) habitus bayam liar berupa herba karena batang pada tumbuhan bayam lunak tidak memiliki batang berkayu dan tumbuh dikebun terlantar. Percabangannya berupa monopodial percabangan dengan kuncup terminal selalu merupakan bagian vegetatif dan hanya mati bila terjadi kerusakan, adapun bunganya terdapat pada pada struktur aksiler yang khusus dengan bentuk atau segi penampang batang bulat. Batang utama tegak dengan beberapa cabang lateral membentuk semak dalam pertumbuhannya.

Daun bayam liar termasuk kedalam macam daun majemuk. Daun majemuk adalah terdiri dari dua atau lebih helai daun, mempunyai anak daun pada satu bidang, dengan letak daun yang berselang seling, bentuk daunnya bulat telur memanjang dengan pertulangan daun yang menyirip, tepi daun undulatus atau rata, ujung daun runcing atau obtusus dan pangkal daunnya acutus. Bunganya termasuk kedalam macam bunga majemuk dengan simetri bunganya simetri syncarp, dengan tipe plasenta centralis dan menghasilkan buah tunggal, karangan bunganya termasuk kedalam samosa karena dalam rangkaian panjang dan terkumpul pada ujung-ujung batang dan bewarna kuning-hijau.

Untuk aspek botani atau nilai pemanfaatan dari tumbuhan bayam. Adalah biasanya yang kita tau tumbuhan ini dikonsumsi. Karena memiliki kandungan besi relatif lebih tinggi daripada sayuran daun lain (besi merupakan penyusun sitokrom, protein yang terlibat dalam fotosintesis). Sehingga berguna bagi penderita anemia dan akar tunggang bayam juga dimanfaatkan sebagai obat.

Kunci Determinasi :

Bayam (*Amaranthus spinosus*) :1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14b-16a-239b-243b-244b-248b-249b-250b-266b-267a-268a-269b-270b.....41. Amaranthaceae

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas.....4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....6
- 6b. Dengan daun yang jelas.....7

7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....	9
9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau tidak membelit.....	10
10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....	11
11b. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan serong ke atas.....	12
12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14b. Semua daun duduk berhadapan.....	16
16a. Daun tunggal, berlekuk atau tidak, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 10).....	239
239b. Tumbuh tumbuhan tanpa getah.....	243
243b. Tidak hidup dari tumbuh-tumbuhan lain.....	244
244b. Susunan tulang daun tidak demikian, seluruhnya atau sebagian besar tulang daun tersusun menyirip, menjari atau sejajar.....	248
248b. Daun bertulang menyirip atau menjari, susunan urat daun seperti jala.....	249
249b. Daun tak mempunyai serabut demikian. Bunga berbentuk lain.....	250
250b. Rumput-rumputan. Setidak-tidaknya cabang nya tidak berkayu.....	266
266b. Bangsa tak tersusun dalam bongkol dengan pembalut yang demikian.....	267
267a. Bunga berjejal dalam karangan bunga yang menyerupai bogkol, pendek, terletak ujung atau di ketiak daun, duduk atau bertangkai.....	268
268a. Karangan bunga jelas bertangkai.....	269
269b. Daun tidak berbentuk ginjal. Setidak-tidaknya ujung batangnya tegak.....	270

270b. Bunga berbilangan 5. Daun mahkota berlepasan.

41. Amaranthaceae

Fam 41. Amaranthaceae

Herba berumur 1 tahun, tegak atau condong kemudian tegak, tinggi 0,4-1 m, kerap kali bercabang dan berduri. Daun bulat telur memanjang lanset, panjang 5-8 cm, dengan ujung tumpul dan pangkal runcing. Bunga dalam tukul yang rapat, yang bawah duduk di ketiak, yang atas terkumpul menjadi karangan bunga di ujung dan duduk di ketiak, bentuk bulir atau bercabang pada pangkalnya. Bulir ujung sebagian besar jantan, tidak berduri, tidak berduri tempel, mula-mula naik lalu menggantung. Tukul betina dengan 2 lurus yang lancip, dan menjauhi batang. Daun pelindung dan anak pelindung runcing, sepanjang-panjangnya sama dengan tenda bunga. Daun tenda bunga 5, panjang 2-3 mm, gundul, hijau atau ungu dengan tepi transparan. Benang sari 5, lepas, tanpa taju yang disisipkan di antaranya. Kepala putik duduk, bentuk benang. Buah bulat memanjang, dengan tutup yang ronrok, berbiji 1. Tagelan halaman rumah, semak, kebun, tepi jalan; 1-400 m.

Amaranthus spinosus

5. Bunga Pukul Empat (*Mirabilis jalapa* L.)

Klasifikasi

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Caryophyllales
Famili	: Caryophyllaceae
Genus	: <i>Mirabilis</i>
Spesies	: <i>Mirabilis jalapa</i> L.
(Sumber	: Van Steenis, 2003)

Dari hasil pengamatan terhadap bahan praktikum yang kelima yaitu Bunga pukul empat atau *Mirabilis jalapa* L. merupakan tumbuhan yang berhabitus herba, periodisitasnya merupakan annual, akar dari bunga pukul empat ini berupa akar tunggang. Selanjutnya untuk sifat pada batang tumbuhan ini percabangan monopodial. Arah tumbuhnya tegak lurus, bentuk batangnya bulat, permukaan pada batangnya berbulu. Tata letak berhadapan, bagian daunnya tidak lengkap. Bentuk daunnya segitiga dan mempunyai pangkal daun yang rata. Ujung daunnya meruncing tepi pada daunnya rata dan pada daunnya terlihat urat-urat menyirip. Tekstur daunnya licin seperti kertas dan warnanya hijau, untuk daunnya sendiri merupakan daun yang tidak lengkap.

Menurut (Nidavani, 2014) Tanaman ini digolongkan sebagai tanaman musiman atau herba perrenial yang dapat tumbuh hingga ketinggian mencapai 1,5 m. *Mirabilis jalapa* juga memiliki akar tunggang yang berwarna putih dan memiliki rasa manis. Setelah cukup umur, akar akan berkembang menjadi umbi yang berwarna coklat kehitaman dan berbentuk bulat memanjang. Daun *Mirabilis jalapa* berwarna hijau dengan tulang daun menyirip. Bentuk daunnya berbentuk seperti jantung dengan pangkal daun membulat, tepi daun rata, ujung daun meruncing, dan letak daun berhadapan. Daunnya memiliki panjang sekitar 5 – 11 cm dengan lebar 4 – 7 cm. Tanaman ini juga memiliki bunga yang termasuk golongan

bunga tunggal yang terletak di ujung batang atau flos terminalis, serta mempunyai daun pelindung yang saling menyatu. Bunganya termasuk ke dalam bunga banci aktinomorf atau sedikit zigomorf.

Untuk aspek botani atau nilai pemanfaatan dari tumbuhan bunga pukul empat yaitu. Selain dikenal sebagai tanaman hias, oleh masyarakat biasanya tumbuhan ini juga memiliki manfaat untuk kecantikan. Biji dari tanaman ini berguna dalam mengobati bisul dan jerawat karena memang di dalamnya terdapat zat tepung yang mempunyai aktivitas anti jerawat terhadap bakteri penyebab jerawat *Propionibacterium acnes*. Selain itu, tanaman ini dapat dijadikan sebagai insektisida karena kandungan alkaloid, saponin dan flavonoidnya yang dapat menghambat metamorfosis serangga.

Kunci determinasi

Bunga pukul empat *Mirabilis jalapa* L. : 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14b-16a-239b (gol.10 daun tunggal dan terletak berhadapan)- 243b- 244b-248b-249b-250b-266b-267b-273b-276b-278b-279a-280a-42. Nyctaginaceae

1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2

2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)3

3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas.....4

4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....6

6b.	Dengan	daun	yang	
	jelas.....			7
7b.	Bukan	tumbuh-tumbuhan	bangsa palem	atau yang
	menyerupainya.....			9
9b.	Tumbuh-tumbuhan	tidak	memanjat	atau tidak
	membelit.....			10
10b.	Daun	tidak	tersusun	demikian rapat
	roset.....			11
11b.	Ibu tulang	daun	dapat	dibedakan
	atas.....			12
12b.	Tidak	semua	daun	duduk
	daun		sama	atau tidak
	ada			sekali
			13
13b.	Tumbuh-tumbuhan			berbentuk
	lain.....			14
14b.	Semua		daun	duduk
	berhadapan.....			16
16a.	Daun	tunggal,	berlekuk	atau tidak,
	menyirip	rangkap	sampai	bercangap
	menyirip	rangkap	(golongan	10
).....			239
239b.	Tumbuh		tumbuhan	tanpa
	getah.....			243
243b.	Tidak	hidup	dari	tumbuh-tumbuhan
	lain.....			244
244b.	Susunan	tulang	daun	tidak
	sebagian	besar	tulang	daun
	tersusun	menyirip,	memjadi	atau
	sejajar		
				248
248b.	Daun	bertulang	menyirip	atau
	seperti		menjadi,	susunan
	jala.....			urat
				daun
			
				249

249b.	Daun tak mempunyai serabut demikian. Bunga berbentuk lain.....	250
250b.	Rumput-rumputan. Setidak-tidaknya cabangnya tidak berkayu.....	266
266b.	Bunga tak tersusun dalam bongkol dengan pembalut yang demikian.....	267
267b.	Bunga tidak demikian susunannya, biasanya tunggal atau dalam tandan, bulir, atau malai.....	273
273b.	Karangan bunga tidak demikian.....	276
276b.	Buah tidak membuka dengan tutup.....	278
278b.	Tidak terdapat daun penumpu. Tumbuh-tumbuhan berdiri tegak.....	279
279a.	Mahkota beraturan.....	280
280a.	Bunga berbilangan 5.....	42

Fam 42. Nyctaginaceae

Herba atau tumbuh-tumbuhan berkayu. Daun berhadapan atau tersebar, tanpa daun penumpu, tunggal, tanpa lekuk. Bunga berdiri sendiri atau tidak, dengan tenda bunga, beraturan, berkelamin 1 atau 2, pada pangkalnya kerap kali dengan daun pelindung hijau atau berwarna, yang kadang-kadang membentuk kelopak semu. Tenda bunga bersatu, hijau atau berwarna. Benang sari 1- 10, tertancap pada dasar bunga, pada pangkalnya bersatu. Kepala sari beruang 2. Bakal buah menumpang duduk atau bertangkai pendek beruang 1, bakal biji

1. Buah diselubungi oleh pangkal tenda bunga (yang mengeras), bersama-sama membentuk buah semu, tidak pecah.

1b. Semak yang tegak atau pangkalnya merayap, tidak berduri. Bunga tidak melekat pada daun pelindung.....2

2a. Bunga berdiri sendiri di dalam suatu pembalut semacam kelopak. Panjang tenda bunga 4-6 cm. Benang sari 5.....2. Mirabilis

2. Mirabilis

Herba tegak, kerap kali bercabang kuat dengan akar tunggang yang berbentuk umbi, tinggi 0,5-0,8 m. Batang membesar pada ruas. Daun berhadapan, bertangkai, bulat telur segi tiga, dengan ujung meruncing, 3-15 kali 2-9 cm. Bunga berjejal di ujung pada karangan bunga yang bercabang dan lebar, dan berdaun, bertangkai sangat pendek. Tinggi pembalut bunga kurang lebih 1 cm, kemudian sampai 1,5 cm, berbagi 5 setengah panjang atau lebih; taju bentuk bulat, runcing. Tenda bunga merah, ungu, putih kuning atau berwaena-warni (bont). Panjang tabung kurang lebih 5 cm, di atas pangkal yang berbentuk bola menyempit, semakin ke atas melebar. Tepi bentuk corong, diameter kurang lebih 3 cm, terlipat dalam kuncup. Benang sari 5, muncul, tidak sama. Tangkai putik lebih panjang daripada tenda bunga, kepala putik bentuk kuas. Buah semu bulat memanjang, berusuk dan berlipat-lipat, hitam, panjang kurang lebih 8 mm. Tanaman hias dari Amerika Selatan, kadang-kadang sedikit banyak menjadi liar; 1-1.200 m. Kembang pagi sore, Ind, Kembang pukul empat, Ind, Kederat, J, Segerat, J, Tegerat, J, Bonte wonderbloem, N, Nachtschone, N.

Mirabilis jalapa L.

Catatan: Banyak macam nama menunjukkan waktu membukanya bunga itu, yang khas yaitu kira-kira jam 4 sore sampai esok harinya.

F. KESIMPULAN

1. Cemara laut merupakan tanaman jenis pohon berumah satu dengan percabangan halus dan pegangan berwarna coklat keabu-abuan muda. Bagian batangnya yang masih muda bertekstur halus dan sedangkan batang yang tua bertekstur kasar, tebal dan beralur. Aspek botani dari cemara laut yaitu dapat sebagai pohon hias yang di tanam di depan rumah maupun gedung-gedung.
2. Bogenvil merupakan tumbuhan yang tumbuhnya tegak lurus, seludang bunga (spatha) merupakan daun pelindung yang berukuran lebih besar daripada bunganya. Seludang bunga ini menyelubungi seluruh bunga beragam waktu mekar. Aspek bogenvil yaitu di manfaatkan sebagai tanaman hias yang banyak kita jumpai di depan pekarangan rumah maupun pinggir jalan raya.
3. Akar pada tanaman kaktus tunggang, bercabang, dan juga memiliki serabut, namun ada beberapa perakaran, dari tanaman ini memiliki sifat yang melekat dari tanaman satu ke tanaman yang lain. Aspek botani tanaman kaktus yaitu sebagai tanaman hias yang unik dan dengan berbagai macam bentuknya.
4. Tanaman bayam memiliki akar perdu (terna), akar tanaman bayam ini akan menembus tanah hingga ketinggian 20-40 cm. Batang, tanaman bayam memiliki batang tumbuh dengan tebal, tebal dan banayak mengandung udara. Aspek botani tanaman bayam yaitu dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan, serta bayam juga dapat meningkatkan daya ingat.
5. Bunga Pukul Empat merupakan tanaman herba, yang merupakan tumbuhan yang memiliki periodisitasnya merupakan annual, akar dari bunga pukul empat ini berupa akar tunggang serta sifat pada batang tumbuhan ini percabangan monopodial.. Aspek botani tanaman Bunga Pukul Empat yaitu seagai tanaman hias yang dan selain tanaman ini juga biasanya digunakan sebagai

G. DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, Kimmy, Gambar Lengkap Bogenvil, diakses melalui <https://kimmyaulia.wordpress.com/2014/06/25/>, pada tanggal 19 Februari 2020.
- Bibit bunga indonesia (2019), *Gambar bunga pukul empat*, Diakses melalui internet, <https://bibitbunga.com/product/tanaman-kenanga-perfume-tree/> . Pada tanggal 20 Februari 2020.
- Iqbal, Iskandar (2011) *Gambar Cemara laut* diakses melalui internet. <https://ensiklopedia-tumbuhan.blogspot.com/2011/01/srikaya-annona-squamosa.html> . Pada tanggal 20 Februari 2020.
- Mulyani,S.,*Morfologi Tumbuhan*, Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- Nidavani, R. B., and Mahalakshmi, A. M., An Ethanopharmacological Review of four o'clock flower plant (*Mirabilis jalapa* Linn.), *Journal of Biological & Scientific Opinion*, 2014.
- Nugroho,H.,Purnomo.,Sumardi,I, *Struktur dan Perkembangan Tumbuhan*. Penebar Swadaya: Bogor, 2005.
- Pratiwi, Agustina, Ambar, *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*, Banjarmasin: UIN Antasari, 2020.
- Ripani, Maedy (2013), *gambar kaktu*, Diakses melalui internet <https://www.slideshare.net/ydeaminapir/laporan-praktikum-botani-tumbuhan-tinggi-2-sub-classis-magnoliidae>. Pada tanggal 20 Februari 2020.
- Syamsuhidayat, Sri Sugati, and Johnny Ria Hutapea, *Inventaris Tanaman Obat Indonesia (I)*, Departemen Kesehatan RI, Jakarta, 1991.
- Tjitrosoepomo, Gembong, *Morfologi Tumbuhan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Tjitrosoepomo, Gembong, *Taksonomi Tumbuhan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.

H. Evaluasi

1. Jelaskan perbedaan ciri ordo yang diamati pada praktikum III?

Jawab:

Perbedaan ciri ordo yang diamati, yaitu:

a. Ordo Caryophyllales, yaitu:

- 1) Berdaun tunggal, tanpa daun penumpu.
- 2) Memiliki ciri khusus benang sari dalam satu lingkaran.
- 3) Merupakan tumbuhan yang berkayu.

b. Ordo Casuarinales, yaitu:

- 1) Habitusnya perdu dan pohon.
- 2) Batang berkayu, cabang-cabang yang muda berwarna hijau.
- 3) Buahnya buah kurung yang bersayap dan diselubungi oleh dua daun pelindungnya yang menjadi berkayu.